

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

HVEM ER VI?¹

Vi har som oppgave å hjelpe medlemslandene våre med å styrke deres politikk og retningslinjer med tanke på inkluderende opplæring og praksis for alle elever. Arbeidet vårt er i tråd med internasjonale og EUs politiske initiativer innen utdanning, likeverdighet, like muligheter og rettigheter for alle elever.

Vi er en uavhengig organisasjon som fungerer som en samarbeidsplattform for våre 31 medlemsland². Vi arbeider for å sikre mer inkluderende opplæringsystemer og er det eneste europeiske organet som arbeider for medlemslandene på dette området. Agency ble etablert i 1996 og finansieres av utdanningsdepartementene i medlemslandene og av EU-kommisjonen. Vi mottar også støtte fra EU-parlamentet.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education

² Belgia (den flamsk- og fransktalende delen), Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia (England, Nord-Irland, Skottland og Wales), Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

HVA JOBBER VI MED?

INFORMASJON BASERT PÅ DOKUMENTASJON

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (2006) og ulike EU-direktiver og annen kommunikasjon gjør det klart at land ikke lenger skal debattere *hva* inkluderende opplæring er eller *hvorfor* de må tilby det. Nå er det behov for veiledning om *hvordan* man kan implementere inkluderende opplæring i forhold til politikk og retningslinjer på lærer-, klasserom-, skole-, område- og kommunenivå, samt på nasjonalt nivå. Vi tilbyr landene **informasjon basert på dokumentasjon** og anbefalinger om hvordan de kan implementere viktige retningslinjer i praksis.

Vårt hovedområde er inkluderende opplæring. Vi bruker en vid tolking av begrepet – det vil si at vi jobber med mangfold og elever med ulike behov i alle utdannings sammenhenger. **Menneskerettigheter og kvalitet** er utgangspunktet for alt vi gjør.

EN ALLSIDIG TILNÆRMING

Gjennom nettverket vårt av land, samt deltagelsen til eksperter i ulike prosjekter, kombinerer vi perspektivene fra **politikk og retningslinjer, praksis og forskning**. Denne unike kombinasjonen gjør det mulig å avdekke koblinger mellom disse tre ulike perspektivene og deretter utvikle omfattende anbefalinger for politikk og retningslinjer som vektlegger de ulike perspektivene.

EN FELLES STEMME

Gjennom samarbeid med medlemslandene sikrer vi at **kunnskap og ressurser på tvers av enkeltlandene** fokuserer på **sammenhengende og avtalte argumenter**. Til sammen utgjør dette en sterk, felles stemme som det lyttes til både på europeisk og internasjonalt nivå.

De 31 medlemslandene inntar i dag en felles stilling når det gjelder inkluderende opplæringsystemer som definerer vår visjon. Dette er et viktig mål som understreker hvordan land med svært ulike tilnærminger til inkludering, likevel deler en felles visjon om kvaliteten på inkluderende opplæring for alle elever.

Blant Agencys medlemsland er *idealet* for inkluderende opplæringsystemer å sikre at alle elever i alle aldre har tilgang til meningsfulle læremuligheter av høy kvalitet i sine lokalsamfunn, sammen med venner og medelever.

EN PLATTFORM FOR GJENSIDIG LÆRING

Agency tilbyr en plattform for **gjensidig læring** sammen med jevnaldrene for medlemslandene samt landenes representanter og eksperter. Involvering i Agencys aktiviteter – for eksempel å besøke prosjekter i ulike land – fremmer gjensidig læring. Både deltakerne fra vertslandene og de som besøker landene, drar nytte av besøkene ettersom gjensidig læring legger til rette for **selvevaluering og erfaringsutveksling**. Dette støtter langsiktig utvikling av politikk og retningslinjer og implementering blant prosjektdeltakerne.

HVORDAN ARBEIDER VI?

Arbeidet vårt handler i første omgang om å forbedre realiseringen av livslang læring for *alle* elever på alle nivåer. Dette må gjøres på en meningsfylt måte som øker elevenes muligheter i livet og styrker deres muligheter for aktiv deltakelse i samfunnet.

Vi gjennomfører en rekke aktiviteter for å fremme dette målet:

PROSJEKTER

Vi samler inn og analyserer data slik at vi kan gi medlemslandene anbefalinger og retningslinjer for politikk og praksis og i tillegg informerer vi om prioriterte temaer via prosjektarbeid.

I alle tematiske prosjekter tar vi opp saker som opptar beslutningstakere innenfor spesialundervisning og inkluderende undervisning. I løpet av årene har vi dekket et bredt spekter av emner, inkludert tidlig innsats i barnas liv, lærerutdanning, finansieringsretningslinjer, vurdering, fag- og yrkesopplæring, IKT og informasjonstilgang samt og økt oppnåelse for alle elever.

Fremtidige prosjekter kommer til å fokusere på inkluderende opplæring og forebygging av at elever

mislykkes på skolen, politikk og retningslinjer for å støtte skolelederes mulighet til å gjennomføre inkluderende opplæring og styrke lærerne slik at de kan inkludere alle elever samt undersøke effekten av inkluderende opplæring med tanke på å støtte langsiktig sosial inkludering.

GJENNOMGANG AV POLITIKK OG RETNINGSLINJER I ULIKE LAND

Vår gjennomgang og analyse av politikk og retningslinjer i ulike land (CPRA) gir nyttig informasjon om hvert enkelt land. Det gir landene en oversikt over nåværende rammeverk og retningslinjer for inkluderende opplæring. I tillegg tilbyr det hvert enkelt land spesifikke anbefalinger med hensyn til hvordan de bør prioritere.

EKSTERNT KONSULENTARBEID

Vi samarbeider med enkeltland via bilaterale avtaler og gjennomfører en eksternt gjennomgang av deres inkluderende opplæringssystemer. Gjennomgangen ser på nåværende prioriteringer sammenlignet med et sett med standarder som det aktuelle landet fastsetter. Den eksterne gjennomgangen gjør det enklere å gjennomføre egne kontroller på ulike nivåer i systemet samt identifisere områder for videreutvikling innen landets system. ▶

Vi tilbyr også rådgivning til internasjonale organisasjoner som undersøker problemer som vi har en felles interesse for innen politikk og retningslinjer for inkluderende opplæring.

FORMIDLING AV INFORMASJON

De resultatene og funnene som gjøres i vårt arbeid, spres til alle medlemslandene i det europeiske nettverket og også til land utenfor. All informasjon er tilgjengelig på Agencys nettside der resultatene fra prosjektene, for eksempel rapporter, litteraturomtaler, informasjonsbrosjyrer og sammendrag, kan lastes ned gratis. De viktigste prosjektresultatene er tilgjengelige på alle de 25 offisielle Agency-språkene.

Nettsiden vår inneholder mye informasjon om hvert enkelt medlemsland. Dette omfatter nasjonale oversikter over landenes lovgivning, finansiering, utdanning for personer med behov for spesialundervisning, lærerutdanningsinstitusjoner, data, kvalitetsindikatorer og nyheter fra landene.

KONTAKT OSS

Hvis du vil snakke med noen om inkluderende opplæring i landet ditt, kan du kontakte Agencys nasjonale representant. Du finner kontaktinformasjon i delen om informasjon om landene ('Country Information') på Agencys nettsted:

www.european-agency.org/country-information

Hvis du har spørsmål om Agency og Agencys arbeid, kan du kontakte:

Agencys sekretariat:
secretariat@european-agency.org

eller Brussel-kontoret:
brussels.office@european-agency.org

KONFERANSER, SEMINARER OG POLITISKE ARRANGEMENTER

Vi organiserer arrangementer og deltar på konferanser, rundebordskonferanser, temamøter og andre arrangementer. Her kan mange ulike aktører drive holdningsskapende arbeid, utveksle informasjon om prioriterte områder og drive nettverksbygging.

EUROPEISK OG INTERNASJONALT SAMARBEID

Samarbeid med europeiske institusjoner og internasjonale organisasjoner, for eksempel UNESCO og dets institutter (International Bureau of Education, Institutt for informasjonsteknologi i utdanningen), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop og Verdensbanken, er en viktig del av vårt arbeid.

Det er mange organisasjoner som arbeider mot felles mål og har felles verdier. Agency samarbeider med en rekke organisasjoner om prosjektaktiviteter for å unngå dobbeltarbeid og for å sikre et mer inkluderende samfunn.